

BY

Pedagogía crítica y transformadora de la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel

The Critical Pedagogy and Transformation of the Social and Educational Reality of Tertiary-Level Students

Andrea Soledad Martínez Quinteros

<https://orcid.org/0000-0002-1265-8024>

andreamartinez_10a@yahoo.es

Instituto Superior Tecnológico España. Ambato, Ecuador.

Jeannette Maribel Ocaña Soria

<https://orcid.org/0009-0002-4070-9674>

jeannette.maribel@hotmail.com

Universidad Indoamérica. Latacunga, Ecuador.

Amparo Rocio Parreño Bosmediano

<https://orcid.org/0009-0003-0018-7274>

rocioparreno@gmail.com

Unidad Educativa María Angélica Idrobo. Quito, Ecuador.

RESUMEN

La pedagogía crítica, propuesta por Paulo Freire en su obra *Pedagogía del oprimido*, ha sido uno de los enfoques educativos más influyentes para cuestionar las estructuras tradicionales de enseñanza y promover una educación que responda a las realidades sociales de los estudiantes. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre los métodos de enseñanza ya sean presencial, en línea o híbrido y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer nivel. Se adoptó un enfoque cualitativo por medio de una investigación exploratoria-descriptiva para obtener una comprensión inicial sobre el tema y detallar las experiencias de los estudiantes en su formación académica. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con cinco preguntas enfocadas en la aplicación de la pedagogía crítica. La muestra no probabilística incluyó a 10 estudiantes seleccionados por conveniencia, divididos entre universidades públicas y privadas, lo que permitió obtener diversas perspectivas. Los principales resultados mostraron que los estudiantes reconocían la pedagogía crítica como una herramienta para cuestionar y transformar la realidad social y educativa. A través de debates, proyectos comunitarios y estudios de casos, los participantes aplicaban estos principios en su formación. Además, coincidieron en la relevancia de la pedagogía crítica para fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social. Se destacó cómo la pedagogía crítica tiene un impacto significativo en la educación, ayudando a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio, promoviendo soluciones a problemas educativos y sociales en sus comunidades.

Palabras clave: pedagogía crítica, transformación social, pensamiento crítico

Recibido: 13-07-24 - Aceptado: 30-09-24

ABSTRACT

Critical pedagogy, proposed by Paulo Freire in his work *Pedagogy of the Oppressed*, has been one of the most influential educational approaches to question traditional teaching structures and promote an education that responds to the social realities of students. The objective of this research is to analyze the relationship between teaching methods whether face-to-face, online or hybrid and the academic performance of third level students. A qualitative approach was adopted through exploratory-descriptive research to gain an initial understanding of the topic and to detail students' experiences in their academic training. Semi-structured interviews were conducted with five questions focused on the application of critical pedagogy. The non-probabilistic sample included 10 students selected by convenience, divided between public and private universities, which allowed obtaining diverse perspectives. The main results showed that students recognized critical pedagogy as a tool to question and transform social and educational reality. Through discussions, community projects and case studies, participants applied these principles in their training. In addition, they agreed on the relevance of critical pedagogy in fostering critical thinking and social awareness. It was highlighted how critical pedagogy has a significant impact on education, helping students to become agents of change, promoting solutions to educational and social problems in their communities.

Key words: critical pedagogy, social transformation, critical thinking

INTRODUCCIÓN

La pedagogía crítica, propuesta por Paulo Freire en su obra *Pedagogía del oprimido*, ha sido uno de los enfoques educativos más influyentes para cuestionar las estructuras tradicionales de enseñanza y promover una educación que responda a las realidades sociales de los estudiantes. Este enfoque busca no solo la transmisión de conocimientos, sino también la transformación de la sociedad a través de la educación. Según Freire, el proceso educativo debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en sujetos críticos, capaces de identificar y cuestionar las injusticias sociales, económicas y políticas de su entorno. A nivel global, el enfoque de la pedagogía crítica ha sido adoptado como una herramienta para reducir las brechas sociales y promover la equidad en los sistemas educativos (Moreira et al., 2023).

A nivel internacional, las iniciativas educativas impulsadas por organismos como la UNESCO se alinean con los principios de la pedagogía crítica al promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (2022), se subraya la necesidad de transformar los sistemas educativos para adaptarse a las realidades sociales cambiantes y prepararse para los desafíos globales, como la desigualdad económica, los problemas ambientales y la creciente digitalización. En este sentido, la pedagogía crítica se presenta como un enfoque adecuado para abordar estos desafíos, permitiendo a los estudiantes participar activamente en la transformación de sus contextos sociales.

En América Latina, el legado de Freire ha tenido un impacto significativo en las reformas educativas de países como Brasil, Argentina y México. En Colombia, la pedagogía crítica ha sido fundamental en el desarrollo de programas educativos enfocados en la alfabetización de adultos, donde la enseñanza no solo estaba centrada en aprender a leer y escribir, sino también en comprender la realidad política y económica del país (Corredor et al., 2022). En México, movimientos como el de las Escuelas Normales Rurales han adoptado principios de la pedagogía crítica para educar a jóvenes en contextos rurales y desfavorecidos, fomentando un sentido de agencia y participación social (Hernández, 2022). Estos ejemplos evidencian cómo la pedagogía crítica ha servido como una herramienta para reducir las desigualdades sociales en la región.

Por otro lado, en Ecuador, existen limitaciones en el sistema educativo superior, ya que refleja las desigualdades sociales del país. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar el acceso a la educación superior, persisten problemas de deserción, inequidad en el acceso y bajos índices de participación de estudiantes provenientes de sectores rurales e indígenas (Cordero et al., 2022). La pedagogía crítica, en este contexto, se presenta como una metodología transformadora que puede responder a la necesidad de formar profesionales críticos, conscientes de las realidades socioeconómicas del país y comprometidos con la transformación social.

Para comprender mejor, se enfatiza que el pensamiento crítico es una variable central en la pedagogía crítica, ya que se refiere a la capacidad de los estudiantes para cuestionar, analizar y reflexionar sobre las estructuras sociales y educativas que los rodean. Según Paulo Freire, citado por Aldana y Morales (2020) el pensamiento crítico es fundamental para que los estudiantes se conviertan en participantes de su propia educación, lo que les permite involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje y en la transformación de su realidad.

La persistencia de métodos tradicionales de enseñanza, que a menudo priorizan la memorización y la repetición por encima de la reflexión crítica, se presenta como un obstáculo en la educación. Según Cárdenas et al. (2022) los estudiantes

universitarios en América Latina consideran que las metodologías de enseñanza no estimulan suficientemente el pensamiento crítico ni la solución de problemas. Esta falta de estimulación del pensamiento crítico limita la capacidad de los estudiantes para comprender y actuar sobre las desigualdades estructurales que afectan sus comunidades y el país en general.

Por lo tanto, una pedagogía crítica debe centrarse en desarrollar competencias de pensamiento crítico que permitan a los estudiantes analizar su entorno y actuar de manera transformadora. Esto implica no solo la revisión de los métodos de enseñanza, sino también la incorporación de contenidos curriculares que aborden los problemas sociales de forma crítica, tales como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social (Zapata y Gómez, 2023).

Asimismo, la inclusión educativa es una variable clave en el estudio de la pedagogía crítica, ya que este enfoque pretende garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, étnico o geográfico, tengan acceso a una educación de calidad. Freire argumenta que la educación debe ser un "acto liberador", capaz de empoderar a los estudiantes marginados y permitirles participar plenamente en la sociedad (Rodríguez, 2015).

La inclusión educativa también implica la adaptación de los métodos y contenidos pedagógicos para responder a los requerimientos de los estudiantes con necesidades especiales. Al hacerlo, se busca no solo que los estudiantes accedan a la educación, sino que se sientan parte activa de ella, contribuyendo a la transformación de sus comunidades y del país (Fernández, 2024).

La educación superior en el país se ha centrado tradicionalmente en la transmisión de conocimientos de manera pasiva, limitando la capacidad de los estudiantes para cuestionar y transformar sus contextos (Tapia y Carrión, 2024). Esta situación genera una brecha entre la educación formal y las demandas sociales de transformación que requieren un enfoque crítico, sin dejar de lado la equidad, inclusión y pertinencia social.

A partir de lo expuesto, se presenta la pregunta base de esta investigación: ¿Cómo la pedagogía crítica puede transformar la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel? Esta pregunta va de la mano con la hipótesis de que la pedagogía crítica puede transformar la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es: analizar la relación entre los métodos de enseñanza ya sean presencial, en línea e híbrido y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer nivel.

METODOLOGÍA

El presente estudio adoptará un enfoque cualitativo, ya que este tipo de investigación permite explorar y comprender en profundidad las percepciones, experiencias y significados que los individuos atribuyen a su realidad social y educativa. Según Vizcaíno et al. (2023) el enfoque cualitativo es adecuado cuando se busca entender fenómenos complejos desde la perspectiva de los participantes, permitiendo un análisis interpretativo y contextualizado. En este caso, se busca indagar cómo los estudiantes de tercer nivel de universidades públicas y privadas en Ecuador perciben y experimentan la pedagogía crítica y su potencial transformador.

El tipo de investigación será de carácter exploratorio-descriptivo. La investigación exploratoria es apropiada cuando se pretende obtener una comprensión inicial sobre un tema poco investigado o cuando se buscan nuevas perspectivas sobre una problemática existente (Arias y Covinos, 2021). En este contexto, se explorará cómo los estudiantes de tercer nivel comprenden y aplican los principios de la pedagogía crítica en su formación académica. Al mismo tiempo, la investigación será descriptiva, ya que se pretende detallar las percepciones y experiencias de los estudiantes en relación con la pedagogía crítica y transformadora, proporcionando una visión clara y detallada de sus realidades educativas.

Para llevar a cabo el estudio, se utilizará la técnica de entrevista semiestructurada. (Medina et al., 2023). Esta entrevista constará de cinco preguntas orientadas a conocer cómo los estudiantes entienden la pedagogía crítica, cómo esta se aplica en su formación académica, y de qué manera consideran que podría contribuir a resolver problemáticas sociales en sus comunidades.

La población del estudio estará constituida por estudiantes de tercer nivel que cursan programas en universidades públicas y privadas en Ecuador. La muestra será no probabilística y estará compuesta por diez estudiantes, seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. Este tipo de muestreo es adecuado para estudios cualitativos cuando se busca acceso a informantes clave que puedan proporcionar información rica y relevante (Vizcaíno et al., 2023). Se incluirán cinco estudiantes de universidades públicas y cinco estudiantes de universidades privadas para garantizar una perspectiva amplia y diversa sobre la aplicación de la pedagogía crítica en diferentes contextos educativos.

RESULTADOS

Los resultados de esta entrevista sobre pedagogía crítica y su impacto en la transformación de la realidad social y educativa de estudiantes de tercer nivel revelan perspectivas diversas y profundas. Las respuestas reflejan cómo la pedagogía crítica es vista como una herramienta clave para el análisis y cuestionamiento de las desigualdades sociales y educativas. Los entrevistados destacan la importancia de aplicar este enfoque en sus entornos educativos, subrayando su relevancia en la formación de estudiantes con conciencia crítica y capacidad para influir positivamente en sus comunidades. Asimismo, proponen diversas soluciones para hacer la educación superior más equitativa y transformadora, centradas en la inclusión, la justicia social y la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas educativos.

Tabla 1

Respuestas de entrevistas

Pregunta	Repuesta 1	Repuesta 2	Repuesta 3	Repuesta 4	Repuesta 5
¿Cómo definiría usted la pedagogía crítica y cómo cree que se aplica en su experiencia educativa?	Es una metodología que fomenta el cuestionamiento de la realidad. La aplico promoviendo debates en clase.	La pedagogía crítica permite que los estudiantes analicen el contexto social. La aplico con proyectos comunitarios.	Es una herramienta para el análisis crítico de la realidad. Fomento el diálogo abierto en el aula.	Es una pedagogía que busca transformar la realidad injusta. La uso creando conciencia social en los estudiantes.	Es una enseñanza orientada a reflexionar sobre las desigualdades. La aplico a través de estudios de casos.
¿Qué tan relevante considera que es la pedagogía crítica en la transformación de la realidad social de su entorno?	Es fundamental porque enseña a los estudiantes a cuestionar las injusticias sociales.	Muy relevante, ya que ayuda a los estudiantes a entender su rol en la transformación de la sociedad.	Es clave para fomentar ciudadanos críticos que puedan incidir en su comunidad.	Tiene un impacto directo en la conciencia social de los estudiantes.	Es esencial para preparar a los estudiantes a ser agentes de cambio en la sociedad.
¿De qué manera su formación académica fomenta el pensamiento crítico frente a los problemas sociales actuales?	Mi formación incluye la reflexión sobre desigualdades sociales y propone soluciones desde la educación.	Mi carrera enfatiza la importancia del análisis de problemas locales y globales.	Los cursos que he tomado promueven debates sobre temas sociales actuales.	Mi formación está centrada en el análisis de problemas sociales, económicos y culturales.	Mis estudios me han preparado para cuestionar los sistemas establecidos y buscar alternativas más justas.
¿Cómo cree que la pedagogía crítica podría influir en la solución de problemas educativos en su comunidad?	Puede ayudar a identificar y combatir las causas estructurales de los problemas educativos.	La pedagogía crítica empodera a los estudiantes y les da las herramientas para cambiar el sistema educativo.	Puede abrir espacios para la creación de programas educativos más inclusivos y equitativos.	Es clave para generar un cambio estructural que mejore las oportunidades educativas para todos.	Ayudaría a los docentes y estudiantes a tomar conciencia de las barreras educativas y trabajar para eliminarlas.

¿Qué cambios educativos propondría para que la educación superior sea más transformadora y equitativa?	Incluir más contenidos relacionados con la justicia social y el análisis crítico en los programas.	Crear espacios donde los estudiantes puedan participar activamente en la toma de decisiones académicas.	Implementar metodologías de enseñanza que promuevan la participación activa y crítica de los estudiantes.	Establecer alianzas con comunidades para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en la solución de problemas reales.	Fomentar la inclusión de más estudios sobre problemáticas sociales dentro de las mallas curriculares.
Pregunta	Repuesta 6	Repuesta 7	Repuesta 8	Repuesta 9	Repuesta 10
¿Cómo definiría usted la pedagogía crítica y cómo cree que se aplica en su experiencia educativa?	Es un enfoque que fomenta la justicia social. Utilizo debates y discusiones sobre temas relevantes.	Es una pedagogía que promueve el cambio social. Mis clases se basan en la investigación crítica de problemas locales.	Es una metodología que enseña a cuestionar el status quo. La aplico motivando a los estudiantes a investigar	Es un enfoque que busca transformar el pensamiento. Utilizo actividades participativas para desarrollar conciencia crítica.	Es una corriente educativa que impulsa la reflexión social. Aplico la pedagogía crítica involucrando a los estudiantes.
¿Qué tan relevante considera que es la pedagogía crítica en la transformación de la realidad social de su entorno?	Es de suma importancia para la formación de un pensamiento crítico-social que busque transformar la realidad.	La pedagogía crítica es imprescindible para educar a jóvenes que puedan enfrentar los problemas sociales actuales.	Es muy relevante, ya que crea una conciencia crítica en los estudiantes para cuestionar y mejorar	Es relevante porque forma estudiantes con capacidad de influir en su entorno social mediante soluciones transformadoras	Es un pilar en la formación de estudiantes conscientes y activos en la mejora de su comunidad.
¿De qué manera su formación académica fomenta el pensamiento crítico frente a los problemas sociales actuales?	Mis profesores nos enseñan a analizar críticamente la sociedad, fomentando una postura reflexiva y activa.	Se nos enseñan métodos de análisis social y herramientas para aplicar soluciones prácticas.	A través de talleres y prácticas, se fomenta el pensamiento crítico ante las injusticias sociales.	Mi educación me ha proporcionado herramientas para evaluar críticamente problemas como la pobreza y la desigualdad.	Mi formación está orientada a identificar y proponer soluciones a problemas sociales mediante el análisis y la participación activa.
¿Cómo cree que la pedagogía crítica podría influir en la solución de	Podría dar lugar a un sistema educativo más consciente de las realidades sociales y	Fomentaría una mayor participación de la comunidad en las soluciones	Haría que tanto estudiantes como docentes se involucren	Promovería un enfoque más equitativo y participativo en la resolución de	A través de un enfoque crítico, se podrían implementar cambios

problemas educativos en su comunidad?	adaptado a las necesidades locales.	educativas, con un enfoque en la equidad.	en la creación de soluciones prácticas	problemas educativos.	significativos que aborden las desigualdades
¿Qué cambios educativos propondría para que la educación superior sea más transformadora y equitativa?	Crear programas de mentoría para que los estudiantes de comunidades desfavorecidas puedan acceder a educación de calidad.	Propondría reducir las brechas tecnológicas y mejorar el acceso a recursos educativos para todos los estudiantes.	Fomentar la participación activa de los estudiantes en proyectos comunitarios que aporten al desarrollo	Incorporar programas que promuevan la equidad de género y la diversidad cultural en el ámbito educativo.	Crear oportunidades para que los estudiantes trabajen en proyectos sociales que beneficien a sus comunidades.

La pedagogía crítica es un enfoque educativo que, según los participantes, se define como una metodología que fomenta el cuestionamiento de la realidad. En respuesta a la primera pregunta, “¿Cómo definiría usted la pedagogía crítica y cómo cree que se aplica en su experiencia educativa?”, los entrevistados coincidieron en que esta pedagogía promueve el análisis crítico, el diálogo abierto, y la creación de conciencia social. Explicaron que aplican esta metodología en sus clases mediante debates, proyectos comunitarios y estudios de casos, lo que les permite involucrarse activamente en la reflexión sobre problemas sociales. Esto confirma que la pedagogía crítica no solo se entiende como una herramienta para el análisis, sino también como un medio para transformar realidades injustas mediante la participación activa en la educación.

Respecto a la segunda pregunta, “¿Qué tan relevante considera que es la pedagogía crítica en la transformación de la realidad social de su entorno?”, los entrevistados concuerdan en que este enfoque es fundamental para educar a estudiantes que puedan contribuir a la transformación de su entorno. La relevancia de la pedagogía crítica radica en su capacidad para formar ciudadanos críticos y conscientes de las problemáticas sociales, lo que les permite incidir directamente en sus comunidades. Las respuestas resaltan que la pedagogía crítica es clave para generar una conciencia social que impulsa a los estudiantes a participar activamente en la mejora de su comunidad, convirtiéndola en una herramienta esencial en la educación actual.

En cuanto a la tercera pregunta, “¿De qué manera su formación académica fomenta el pensamiento crítico frente a los problemas sociales actuales?”, los entrevistados destacan que su formación se ha centrado en promover el análisis de las desigualdades sociales y culturales. Los métodos educativos mencionados, como debates, talleres y prácticas, fomentan el pensamiento crítico y la reflexión sobre problemas sociales contemporáneos, preparando a los estudiantes para enfrentar estos desafíos. En este sentido, la educación que han recibido no solo les proporciona herramientas teóricas, sino también métodos prácticos para identificar y proponer soluciones a problemas sociales complejos.

Al abordar la cuarta pregunta, “¿Cómo cree que la pedagogía crítica podría influir en la solución de problemas educativos en su comunidad?”, los entrevistados enfatizan que la pedagogía crítica tiene el potencial de identificar y combatir las causas estructurales de los problemas educativos. Señalaron que, a través de este enfoque, tanto estudiantes como docentes se ven empoderados para desarrollar soluciones más inclusivas y equitativas. Las respuestas subrayan que la pedagogía crítica puede promover un cambio estructural en el sistema educativo, haciéndolo más consciente de las realidades sociales locales y facilitando una mayor participación comunitaria en la creación de soluciones educativas.

Finalmente, en la quinta pregunta, “¿Qué cambios educativos propondría para que la educación superior sea más transformadora y equitativa?”, las propuestas de los encuestados se centran en la inclusión de contenidos orientados a la justicia social, la mejora del acceso a recursos educativos y la reducción de brechas tecnológicas. También se destacan ideas como la creación de programas de mentoría para estudiantes de comunidades desfavorecidas y la incorporación de proyectos comunitarios que promuevan el pensamiento crítico. Estas propuestas subrayan la necesidad de una educación más inclusiva y equitativa que permita a los estudiantes participar activamente en la solución de problemas sociales y educativos.

DISCUSIÓN

La discusión de los resultados obtenidos en la entrevista sobre pedagogía crítica puede ser enriquecida al compararlos con otros estudios y teorías en el ámbito educativo. En primer lugar, los entrevistados coinciden en que la pedagogía crítica es fundamental para fomentar el pensamiento crítico y la conciencia social de los estudiantes, lo que está alineado con las ideas

de Paulo Freire, considerado el fundador de esta corriente pedagógica. Freire (1970), citado por (Moreira et al., 2023), sostuvo que la educación debe ser un proceso de liberación y no de domesticación, donde los estudiantes son capaces de cuestionar las estructuras de poder y trabajar activamente por el cambio social. De manera similar, los entrevistados mencionaron el uso de debates, proyectos comunitarios y actividades participativas como estrategias para aplicar la pedagogía crítica en sus experiencias educativas.

Por otro lado, al comparar estos resultados con investigaciones contemporáneas, como las de (Aldana y Morales, 2020), se enfatiza el papel de la pedagogía crítica en la transformación de la educación como un espacio democrático, se observa una coincidencia en la relevancia atribuida a esta pedagogía para transformar la realidad social. (Tapia y Carrión, 2024) afirman que la pedagogía crítica no solo es un medio para cuestionar la realidad, sino también para reconstruirla en función de principios de justicia y equidad. En las respuestas de la entrevista, los participantes señalaron la importancia de que la educación superior adopte un enfoque más inclusivo, equitativo y transformador, sugiriendo cambios que incluyen la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones y la reducción de brechas tecnológicas, elementos que refuerzan esta visión.

Sin embargo, estudios recientes muestran desafíos en la implementación de la pedagogía crítica en contextos educativos actuales. Un estudio realizado por (Hernández, 2022) destaca que, aunque la pedagogía crítica tiene un gran potencial transformador, su efectividad puede verse limitada en entornos educativos que priorizan estándares rígidos de evaluación o currículos inflexibles. En comparación con los resultados de la entrevista, varios entrevistados señalaron la necesidad de reformas estructurales en la educación superior para permitir una mayor inclusión de contenidos críticos y espacios para la reflexión activa, lo que sugiere que las instituciones educativas actuales aún enfrentan retos en la integración plena de este enfoque.

CONCLUSIONES

La pregunta base de esta investigación, “¿Cómo la pedagogía crítica puede transformar la realidad social y educativa de los estudiantes de tercer nivel?”, junto con la hipótesis planteada, proporciona una guía clara para explorar el impacto de esta corriente pedagógica. La pedagogía crítica, tal como lo proponen autores como Freire y Giroux, no solo busca la transmisión de conocimientos, sino también la creación de conciencia crítica que empodere a los estudiantes para cuestionar y transformar su entorno social. Esta transformación se puede observar tanto en el ámbito académico como en el desarrollo personal y social de los estudiantes.

El objetivo de la investigación, centrado en analizar la relación entre los métodos de enseñanza (presencial, en línea e híbrido) y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer nivel, complementa este enfoque. La aplicación de la pedagogía crítica dentro de estos diversos formatos educativos puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo cada modalidad fomenta el pensamiento crítico y cómo esto impacta el rendimiento académico. En particular, la enseñanza en línea e híbrida ha traído nuevos retos y oportunidades, y estudiar cómo la pedagogía crítica puede adaptarse a estos entornos es clave para comprender su influencia en la educación contemporánea. La relación entre la metodología crítica y el rendimiento académico permitirá evaluar si los estudiantes no solo logran mejores resultados, sino también si están adquiriendo las competencias para transformar sus realidades sociales a través de una mayor conciencia y participación activa.

REFERENCIAS

- Aldana, F., y Morales, C. (2020). *Influencia de la estrategia de trabajo colaborativo 1 - 2 - 4 en el logro de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas en estudiantes del primer semestre de la Universidad Continental 2018-20*. Universidad Continental. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/7838>
- Arias, J., y Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. <http://hdl.handle.net/20.500.12390/2260>
- Cárdenas, J., Rodríguez, C., Pérez, J., y Valencia, X. (2022). Desarrollo del pensamiento crítico: Metodología para fomentar el aprendizaje en ingeniería. *Revista de ciencias sociales*, 28(4), 512-530. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8703859>
- Cordero, Y., Jáuregui, S., y Meza, R. (2022). Tendencias y desafíos políticos y socio culturales de la educación superior contemporánea en Latinoamérica. *Revista Boletín Redipe*, 11(1), 71-91. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i1.1628>
- Corredor, G., Martínez, J., y Morón, O. (2022). *Programa de pedagogía crítica en mujeres colombianas de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá*. Universidad Piloto de Colombia. <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11709>

- Fernández, M. (2024). *Proceso de inclusión educativa de niños autistas: estudio de caso*. Universidad Andina Simón Bolívar. <http://hdl.handle.net/10644/9867>
- Hernández, L. (2022). *Educación intercultural crítica: una propuesta alternativa (Una experiencia de campo en una comunidad nahua del Edo. de Hidalgo, México)*. Universidad Autónoma de Zacatecas. <http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3129>
- Medina, M., Rojas, R., y Bustamante, W. (2023). *Metodología de la investigación : Técnicas e instrumentos de investigación*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1539>
- Moreira, S., Monroy, A., y Cevallos, L. (2023). Fundamentos filosóficos de la Pedagogía Crítica de Paulo Freire. *Alternancia - Revista de Educación e Investigación*, 5(9), 77-87. <https://doi.org/10.33996/alternancia.v5i9.1105>
- Rodríguez, D. (2015). *Tres experiencias para pensar la educación en Derechos Humanos en Colombia*. Universidad del Rosario. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94310853/86442940-libre.pdf?1668561226=yresponse-content-disposition=inline%3B+filename%3DTres_experiencias_para_pensar_la_educaci.pdf&Expires=1726504357&Signature=PkQhu2Riz4p7zWWEEx3bsJgqrGAjsF~6zMxoYNmDsAAtHRRVXEJGif
- Tapia, E., y Carrión, S. (2024). *El arte de la mediación pedagógica en la educación superior*. Universidad del Azuay. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14348>
- UNESCO. (2022). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021/2: los actores no estatales en la educación: ¿quién elige? ¿quién pierde?* UNESDOC. <https://doi.org/10.54676/KDWS4430>
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., y Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Revista Multidisciplinaria Ciencia Latina*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Zapata, J., y Gómez, L. (2023). *Pensamiento crítico mediado por TIC desde la pedagogía crítica*. Universidad Pontificia Bolivariana. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/11156>